

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang september 1941 no. 8

INHOUD:

<i>Van de Redactie</i>	blz. 274
<i>J. J. M. H. Nijst †</i>	
<i>Herkapitalisatie</i>	blz. 274
door Prof. Dr P. P. VAN BERKUM	
<i>Grondlijnen Inkomstenbelasting 1941</i>	blz. 281
door J. J. M. H. NIJST †	
<i>De ontwikkeling van het Nederlandsch-Duitsche betalings- verkeer (Slot)</i>	blz. 287
door Drs E. E. HARMSEN en Drs L. VRIND	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het ge- bied der belastingen</i>	blz. 294
<i>Invloed van schulden, die niet ingevorderd worden, op de hoogte van de bedrijfswinst — Premies en uitkeeringen invaliditeitsver- zekering — Vermogensbalans of winstbepalingsbalans — De be- teekenis van het doen van een aangifte voor de vermogensbelas- ting na ontvangst van een aangiftetiljet B — De consequenties van een jaarlijksche schatting van het voordeel uit hoofde van een overeengekomen kapitaaluitkeering bij aftreding</i> door Mr Dr E. TEKENBROEK	
<i>De functie van den accountant</i>	blz. 298
door W. WESTRA met naschrift van Drs D. NIJE	
<i>De rentekosten in het kader der theorie van de vervangings- waarde</i>	blz. 304
door J. C. DE VINK met naschrift van Dr. H. J. VAN DER SCHROEFF	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accoun- tancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 308
<i>Nederlandsch Instituut voor Efficiency</i>	blz. 313
<i>Mededeeling</i>	
<i>Nederlandsch Instituut voor Documentatie en Registratuur</i>	blz. 314
<i>Mededeeling</i>	
<i>Nederlandsche Stichting voor Statistiek</i>	blz. 315
<i>Mededeeling</i>	
<i>Ontvangen boekwerken</i>	blz. 316

Bijlage: examenvraagstukken en examenopgaven.